

Ansiedade

*Tiago Nunes Soares Schweiger**

Mestre em filosofia (UFOP) e doutorando em filosofia (USP). Realiza pesquisa na área de filosofia francesa contemporânea e fenomenologia.

 <https://orcid.org/0000-0002-7795-8116>

Recebido em 18 jul. 2023. **Aprovado** em: 10 ago. 2023.

Como citar este artigo:

SCHWEIGER, Tiago Nunes Soares. Ansiedade. *Revista Letras Raras*, Campina Grande, v. 12, n. 2, p. 342-343, ago. 2023. Doi: 10.5281/zenodo.8302876.

Ansiedade. Tiago N.S. Schweiger, 2023.

*

tnschw@usp.br

Essa ânsia pérfida invadindo meu corpo,
me forçando a habitá-lo como um estranho.
Se me fujo, acabo em seus braços,
atado em assombro, a visão turva, a boca emudecida.

O incômodo de ser um pouco
daquilo que não quero,
e de ter em mim certas coisas, sensações
que me parecem totalmente alheias.

Quem eu fui parece estar tão distante
que faz morada em mim quase como um outro.

Mas me reconheço como passado
e possibilidades, apesar de tudo.

Passo noites em claro, no escuro, tremente,
e presente, nem sempre estou completamente aqui.